

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

Махмудова М.Ф.,

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19034092>

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический подход, методика обучения русскому языку, лингвокультурема, культура человека.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку, в основе которого лежит взаимосвязь языка и культуры, которые тесно связаны с понятиями культуры человека, его духовного мира, его сознания, где основной единицей лингвокультурологии является лингвокультурема, представляющая собой языковую единицу как элемент культурных знаний.

Усвоение неродного языка подразумевает одновременное вхождение в культуру народа – носителя изучаемого языка.

Традиционная система обучения русскому языку характеризуется односторонним взглядом к объекту обучения – языку, рассмотрением его преимущественно в системно-структурном аспекте.

В последнее время современные исследователи-языковеды всё больше доказывают, что язык необходимо описать, изучать, применять не только в рамках собственно лингвистического исследования, но и раскрывать его культуру, историю, духовную сущность.

Несомненно, для этого здесь необходимо лингвокультурологический подход к обучению языка, в основе которого лежит взаимосвязь языка и культуры.

Лингвокультурология является новым направлением в изучении проблем взаимодействия языка и культуры, которые тесно связаны с понятиями культуры человека, его духовного мира, его сознания, а так же с умением через язык выйти к человеческой душе и сознанию человека.

Появившаяся недавно, она возникла на стыке лингвистики и культурологи как наука, изучающая проявление культуры народа в языке.

Основоположниками лингвокультурологии являются В.В. Воробьёв, В.А. Маслов и др. Они считают, что при обучении иностранному языку необходимо давать минимум сведений, связанных с историей, экономикой и культурой страны, изучаемого языка. За рубежом круг этих проблем рассматривается как «Язык и культура» или «Язык и цивилизация», а в методике у нас как аспект преподавания русского языка как иностранного, получившего название «страноведение».

Лингвокультурология как самостоятельный раздел науки о языке обладает своим объектом и предметом исследования, целью и методологической базой. Основной единицей лингвокультурологии является лингвокультурема, представляющая собой языковую единицу как элемент культурных знаний. В качестве лингвокультуремы может функционировать слово, словосочетание, высказывания, пословицы, поговорки, связные тексты, комментирование художественного текста, например, помогает сформулировать ориентиры, а также создать методологическую основу для целостного, системного анализа и т.д. При решении коммуникативных задач необходимо формирование лингвокультурологической компетенции. Формирование лингвокультурологической компетенции студентов предполагает их максимальное приближение к носителям языка.

Лингвокультурологические материалы применяются на занятиях русского языка в тесной связи с тематикой текстов. На практике, используя пословицы, поговорки, высказывания тематической группы «Моя Родина», в которых с методической точки зрения выделяем следующие подгруппы: «Узбекистан», «Независимая страна», «Мой край» и др. Например, при изучении текста о дружбе можно включить в учебный процесс пословицы и

поговорки типа: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Друг познается в беде», «Старый друг лучше новых двух» и т.д.

Итак, уровень индивидуального восприятия пословиц достигается через идиоматический перевод, определение семантики, учебно-языковые задания. Следует отметить, что огромная смысловая нагрузка пословиц и поговорок, несомненно, влияют на высокую восприимчивость знаний студентов в целом. Формирование лингвокультурологической компетенции обучения русскому языку вносит существенные коррективы в профессиональную подготовку студентов, повышает уровень владения языком и мотивацию обучения.

В отличие от основных единиц смежных с лингвокультурологией наук (лингвострановедение, культуроведение, этнолингвистика и др.) лингвокультурема синтезирует в себе собственно языковое представление и связанную внеязыковую культурную среду, отражает в себе сведения о культуре изучаемого языка, необходимые для общения на этом языке.

Таким образом, основным объектом исследования лингвокультурологии является лингвокультурема (слово, словосочетание, высказывание), которая представляет собой единство собственно языкового и этнолингвокультурологического значений и отражает проявление культуры народа в языке.

References:

1. Воробьев В. В. Лингвокультурология (Теория и методы). М.: Изд-во РУДН, 1997. 331 с.
2. Мишатина Н. Л. Лингвокультурологический подход к развитию речи учащихся 7-9-х классов: Дисс. ... канд. пед. наук. М., 2000. 223 с.
3. Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка. Лингвокультурология. Лексикография. Уфа: РИО БашГУ, 2006. 335.